

**Nivel de satisfacción por parte de los estudiantes con los servicios brindados por parte de la
universidad**

Iván S. Cuchimba

Contaduría pública, Universidad Surcolombiana

Seminario de investigación

Alfonso S. Ríos

17 de mayo del 2024

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción.....	3
Descripción del problema.....	4
Sistematización del problema.....	4
Enunciación del problema.....	5
Antecedentes.....	6
Justificación.....	7
Referente contextual.....	8
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
Tipo y enfoque de la investigación.....	10
Universo de estudio, población y muestra.....	10
Estrategias Metodológicas.....	11
Técnicas e instrumento de para la recolección de datos o información.....	12
Análisis y discusión de resultados.....	14
Referencias.....	22
Anexos.....	24

Introducción

El propósito de este artículo es dar a conocer la calidad de estudio brindada por la sede la plata y si realmente es la mejor con respecto a lo que se espera de un profesional en la actualidad.

El saber si el plan de estudios que se viene implementado para graduar los estudiantes de contaduría pública son de verdadero impacto en ellos.

Asu vez evaluar a nivel de infraestructura si cumple con los estándares para que todos y cada uno de los estudiantes realice su formación académica de una manera óptima y que cuenta con lo necesario para hacerlo.

Con esto definir si los estudiantes que están a punto de culminar su formación académica se sienten conformes con lo brindado por la sede o por el contrario no se sienten preparados para afrontar el mercado laboral debido a falencias a lo largo de su formación académica.

Descripción del problema

El evaluar el nivel de los servicios brindados por el ente educativo a estudiar en este caso una sede derivada de una universidad principal, con el fin de saber si realmente se cubren las necesidades básicas de cada uno de los usuarios (estudiantes) para que puedan desarrollar sus actividades diarias de lo propuesto por el plan de estudio de la carrera en particular contaduría pública.

Esto con lleva a evaluar de manera simultánea las diferentes variables que se deben llevar a cabo para un sistema de alta calidad en los procesos de educación superior todo esto con el fin de dar mejora al sistema del programa académico en concreto (contaduría pública)

Sistematización del problema

¿los estudiantes realmente se encuentran satisfechos con lo brindado por la universidad?

La pregunta principalmente basada en saber si los diferentes servicios prestados por la universidad son del agrado de los estudiantes y saber si son los suficientes para desarrollar el plan de estudios de cada uno de los estudiantes y sus carreras. “El usuario juzga si la calidad de los bienes y servicios son aceptables y satisface sus necesidades y es él quien debe fungir como centro de cualquier organización que busque la excelencia” (Clemenza, Ferrer , & Pelekais, 2005)

¿la formación académica brindada por la universidad es realmente de alta calidad?

Esta pregunta con el fin de saber los estándares de calidad dados por la universidad y si realmente son competentes a nivel de dar comprensión en todas las áreas para una formación académica ideal para los futuros profesionales. “la gestión de la calidad en la educación superior promueve cambios positivos al interior de la universidad en cuatro componentes básicos: dirección y liderazgo, desarrollo de procesos académicos, desempeño de los equipos de trabajo y comportamiento de los actores individuales” (García & Barrera, 1997).

¿los estudiantes se sienten preparados para afrontar el mercado laboral con la formación brindada por la universidad? La calidad de un ente educativo de nivel superior para saber si realmente les da a sus estudiantes lo necesario para ser competentes laboralmente, donde se tienen en cuenta el modelo educativo, como también la estructura de la organización que hace referencia a comunicar el conocimiento y los recursos que se tienen a la mano para lograrlo (Vincenzi, 2013)

Enunciación del problema

La investigación se enfoca en evaluar el servicio brindado por la universidad con el fin de dar mejora a las falencias que puede llegar a tener esta organización saber si los estudiantes se sienten satisfechos con su plan de estudios y el aprendizaje comunicado por los profesores y el método utilizado por cada uno de ellos y saber si con el conocimiento brindado por la universidad a lo largo de su formación académico sienten que es el adecuado y suficiente para desenvolverse como profesionales en el actual mercado laboral.

Antecedentes

el objetivo desarrollado por este estudio es evaluar el nivel de formación académico dado dentro de la universidad EAFIT para realizar un análisis con resultados ante el consejo nacional de acreditación de Colombia realizando así una autoevaluación de algunos indicadores estadísticos y opinión acerca de los fenómenos de la vida académica. utilizando un método cuantitativo descriptivo ya que el proyecto de investigación busca qué niveles de formación académica actualmente y que debido a eso sus egresados pudieran incorporarse al mercado laboral haciéndoles un seguimiento para determinar el nivel de formación académica desarrollado. Tenemos que la muestra poblacional utilizada en el estudio fue de 3.056 egresados de distintas carreras para saber su porcentaje de empleabilidad y la calificación dada a la formación académica desarrollada. En este estudio se da a conocer que el 70% de los egresados encuestados presentan buen ámbito laboral en cuanto a las competencias aprendidas durante su formación académica además la calificación de su formación en promedio fue 4.5/5.0. La conclusión dada por el estudio es que constantemente es cambiario el entorno exterior y el mercado laboral lo cual la universidad se ve en la necesidad de implementar distintas estrategias y actualizar su sistema de formación para mayor competitividad de sus profesionales. (Jaramillo & Giraldo Pineda, 2006)

En el estudio realizado en la Universidad de Nayarit, México se encuentran algunos aspectos que son fundamentales para los estudiantes para el desarrollo de un buen aprendizaje por lo tanto una mejor calidad de estudio se tiene en cuenta el desempeño de los profesores, metodología implementada por estos, así como también el desempeño de los mismos estudiantes para evaluar

el sistema educativo de educación superior brindado y con fines de mejora continua. (González, Carrillo , & Zepeda,, 2011)

Justificación

La investigación se basa en evaluar el nivel de educación superior brindado en una de las sedes de la universidad Surcolombiana, esto se realizara atreves de estudiantes que lleven un nivel de formación académica avanzada estudiantes de 8 y 9 semestre de contaduría pública debido a que ya han pasado por la mayoría de su formación académica son los que pueden dar su punto de vista sobre todo lo brindado por el ente educativo y que tan satisfechos se encuentran a nivel de estudio preparación y servicios brindados.

Esto con lleva que al gestionar la calidad de los servicios y el nivel de educación se tengan encuentra los aspectos que se mencionen como una crítica constructiva hacia la formación que se viene desarrollando por parte de la universidad, todo esto en busca de la calidad absoluta y mejora continua de esta misma.

Esto dará apoyo a futuras investigaciones con enfoque diferente en el futuro midiendo la mejora que tiene la universidad con el pasar del tiempo y si realmente se generó impacto dando a conocer el punto de vista de los estudiantes o si realmente no afecto en nada dar a conocer la opinión y la gestión de la calidad de estudios.

Referente contextual

El presente artículo de investigación se llevará a cabo en Colombia específicamente en la universidad Surcolombiana en una de sus sedes ubicada en algunos de los municipios del huila como lo es la sede la plata donde se va a llevar a cabo el estudio utilizando datos e información recopilada a través de estudiantes los últimos semestres que cuentan casi con la totalidad de su formación académica. Dónde actualmente los egresados terminan su carrera y salen a enfrentarse al mercado laboral.

Todo con el fin de evaluar el nivel de satisfacción y gestionar la calidad de estudios brindada por la sede actualmente y si los estudiantes se sienten bien preparados con lo brindado en el tiempo de su formación académica.

Calidad educativa: la calidad educativa se evalúa mediante los procesos que se desarrollan dentro del plantel educativo las relaciones interpersonales que se generan entre estudiantes y maestros de tal manera en que actúan simultáneamente para poder adquirir conocimiento de manera participativa y compartida también un determinante son las condiciones en las que se encuentra el centro educativo para brindarles a los estudiantes para el desarrollo de su formación académica (Schmelkes, 1994:5)

Nivel de eficiencia en la formación académica: lo principal y determinado en este estudio fue saber las competencias adquiridas por parte de los egresados frente al contexto que se presentan a diario en puestos de trabajo para que puedan deducir la información que se les suministra y sepan qué hacer en diferentes ocasiones que no solo es a nivel de intelectualidad o conocimiento si no la comunicación tener motivación flexibilidad dando componentes de mejora continua que debe poseer un estudiante para facilitar su integración en el mercado laboral y no tenga contratiempos ósea más difícil adaptarse al ámbito laboral, esto es de vital importancia y a tener

en cuenta en cada uno de los egresados que se gradúan en la universidad para su vida como profesional. (Tobón, 2008) “factor externo que favorezca la adquisición del inglés como segunda lengua, ya que el desempleo favorece el desarrollo personal de estrategias formativas y profesionales que amplíen las oportunidades laborales de los egresados” (Troike, 2012,p.7)

Nivel de satisfacción con los servicios de la sede: el principal elemento a considerar para evaluar el nivel de educación que se brinda por parte de cualquier ente educativo es el de la satisfacción del estudiante con el entorno las instalaciones los servicios brindados y lo que le estudiante espera del ente educativo y que haga de su experiencia como estudiante algo satisfactorio a la vez de obtener un nivel de preparación óptimo para su futuro como profesional, basado en ellos los programas académicos. (Jiménez, 2011)

Objetivos

Los siguientes objetivos planteados son fundamentales para la comprensión y objetivo del estudio y como va a desarrollarse de manera comprensible donde se evalúa lo planteado anteriormente.

Objetivo general

- Realizar un diagnóstico de satisfacción de los estudiantes con los servicios educativos de la sede de la universidad Surcolombiana, que sirva como precursor para nuevas investigaciones y seguir evaluando la educación superior brindada

Objetivos específicos

- Saber si los estudiantes se encuentran preparados para afrontar el mercado laboral actual
- Encontrar si se encuentran satisfechos con el su plan de estudios de la carrera de contaduría.

Tipo y enfoque de la investigación

El método implementado cuantitativo, descriptivo, transversal no experimental basado en el estudio de (Álvarez Botello, 2015) que de acuerdo con lo planteado con los objetivos todo esto con el fin de dar visión de los estudiantes de contaduría pública por los servicios brindados por el ente educativo y respectivo de la formación académica de manera que recopilara información útil para futuras investigaciones y saber el impacto que se obtiene al relevar la satisfacción de los estudiantes además de observar si se aplica la mejora continua en la sede.

Universo de estudio, población y muestra

La muestra poblacional principalmente se incluyeron 20 estudiantes los cuales 5 pertenecen al noveno semestre y 15 de ellos al octavo semestre contaduría pública de la universidad Surcolombiana sede la Plata-Huila, se optó por los estudiantes de los últimos semestres debido a que son aquellos que ya pasaron por la gran mayoría de su formación académica y cuentan con el pensamiento crítico suficiente para evaluar el nivel de la calidad de los servicios prestados y de la formación académica brindada. De esta manera dar a conocer los pros y contras en la formación académica brindada por parte de la sede y dar un criterio de evaluación para la mejora continua de la educación en la sede.

Estrategias Metodológicas

Teniendo en cuenta la información anterior sobre la satisfacción de los estudiantes con los diferentes servicios y formación académica se tienen en cuenta las siguientes variables:

- Plan de estudios.
- Capacitación y habilidad para la enseñanza de los docentes.
- Métodos de enseñanza
- Infraestructura

Con el fin de medir la calidad que ofrece la sede a sus estudiantes para esto se elabora una tabla con el desglosamiento de cada una de las variables para evaluar cada una de ellas y así evaluar la satisfacción de los estudiantes de contaduría pública.

Tabla 1

Plan de estudios

Contenido de las asignaturas	(Gutiérrez, 2008)
-------------------------------------	-------------------

Capacitación y habilidad para la enseñanza de los docentes

Capacidad de comunicación	(Mejías & Martínez,, 2009)
Orientación y apoyo al estudiante	(Palacios, 2003)

métodos de enseñanza

Metodología aplicada	Mejías, & Martínez, (2009).
-----------------------------	-----------------------------

Infraestructura

Instalaciones de la biblioteca	(Mejías, & Martínez, 2009)
Espacios para la enseñanza (salones, talleres, laboratorios)	(González, 2011)

Fuente: (Álvarez Botello, 2015)

Técnicas e instrumento de para la recolección de datos o información

Para recolección de datos se elaboró una matriz la cual analiza las diferentes variables a evaluar por parte de la investigación todo esto para evaluar el servicio educativo brindado por la sede a sus estudiantes y saber si están conformes con su plan de estudios y si realmente la formación académica es suficiente y les ayudara a ser profesionales competentes.

Categoría: Calidad de estudio

Subcategoría	Criterio de análisis	Ítem
Plan de estudios	Contenido de las asignaturas	¿Las asignaturas vistas a lo largo de su carrera le resultan realmente útiles para su futuro como profesional?
Métodos de enseñanza	Metodología aplicada	¿La metodología aplicada para su aprendizaje es realmente comprensible y efectiva?

Las preguntas relacionadas con la evaluación de la calidad de estudio son evaluadas mediante la encuesta de respuesta múltiple donde las respuestas serán (a. Sí, B.no) de esta manera evaluar si lo aplicado por la universidad para la formación de sus estudiantes resulta útil para los mismos.

Categoría: nivel de eficiencia en la formación académica

Subcategoría	Criterio de análisis	Ítem
Capacitación y habilidad para la enseñanza de los docentes	Capacidad de comunicación	¿Qué nivel de comprensibilidad tienen los profesores referentes a su carrera?
	Orientación y apoyo al estudiante	¿El nivel de apoyo por parte de los profesores referente a su carrera?

Las preguntas relacionadas con el nivel de eficiencia en la formación académica donde se usa escala de Likert con las opciones de respuesta (a. bueno, b. regular, c. malo) esto con el fin de evaluar si los profesores que ejercen como maestros son competentes y enseñan de una manera entendible y efectiva.

Categoría: Nivel de satisfacción con los servicios de la sede

Subcategoría	Criterio de análisis	Ítem
Infraestructura	Instalaciones de la biblioteca	¿la biblioteca cuenta con la información necesaria para el desarrollo de su formación académica?
	Espacios para la enseñanza (salones, talleres, laboratorios)	¿La sede cuenta con los salones y demás instalaciones el desarrollo óptimo de su formación académica?

para evaluar en nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a los servicios prestados por la sede se opta por emplear una encuesta de respuesta múltiple donde las respuestas serán (a. Sí, B.no) con esto se concluirá si los servicios ofrecidos por la sede son los suficientes para el desarrollo de la formación académica de los estudiantes de contaduría.

Preguntas adicionales de la encuesta

1. ¿Qué semestre cursa actualmente?
2. ¿Se encuentra satisfecho con la calidad de estudio brindada?
3. ¿Los servicios brindados por la universidad son óptimos?
4. ¿La calidad de estudio brindada es suficiente para ser un profesional competente en la actualidad?

Análisis y discusión de resultados

Para analizar los datos de las respuestas recolectadas mediante la encuesta se utilizarán frecuencias y porcentajes para de esta manera analizar el nivel de satisfacción con la calidad de estudio y servicios prestados por parte de la sede.

Calidad de la educación

Para evaluar la calidad de educación se tiene en cuenta la subcategoría **plan de estudios** donde se evalúa el **contenido de las asignaturas** y si realmente generan un impacto en los estudiantes de contaduría pública la siguiente (grafica 1) se revela el porcentaje de los estudiantes que contestaron la pregunta: **¿Las asignaturas vistas a lo largo de su carrera le resultan realmente útiles para su futuro como profesional?**

(Grafica 1)

Fuente: elaboración propia

en la gráfica podemos evidenciar que un 70% de los estudiantes encuestados se encuentran conformes con las asignaturas prestadas y un 30% inconforme esto nos da a entender que, aunque un porcentaje mucho mayor está conforme con las asignaturas algunos estudiantes

consideran que hay algunas asignaturas de poco impacto (materias de relleno) que según ellos no los ayudan a su formación académica.

Métodos de enseñanza: otra categoría donde se evaluó **Metodología aplicada** y que tan comprensible para cada uno de los estudiantes la siguiente (grafica 2) se revela el porcentaje de las respuestas a la pregunta: **¿La metodología aplicada para su aprendizaje es realmente comprensible y efectiva?**

(grafica 2)

Fuente: elaboración propia

El análisis dado por la gráfica es que la metodología implementada es muy poco eficiente debido a que el punto entre estar conforme y no conforme solo es del 5% esto es un punto a considerar para un mejoramiento por parte de la universidad en la comprensibilidad con base a esto evidenciamos que los estudiantes tienen dificultad al comprender la metodología y por lo tanto una disminución en el nivel de aprendizaje óptimo.

Nivel de eficiencia en la formación académica

La siguiente categoría por evaluar es la eficiencia que se tienen en la formación académica dentro de la sede por lo cual la subcategoría es **Capacitación y habilidad para la enseñanza de los docentes** donde se realizara un análisis a la **capacidad de comunicación** de los docentes debido que son el pilar fundamental en la formación de los estudiantes de la sede y los que comunican todo lo requerido para el aprendizaje de los estudiantes en la (grafica 3) se da a conocer que tan buena comunicación tienen estos al momento de enseñar donde los estudiantes calificaron **¿Qué nivel de comprensibilidad tienen los docentes referentes a su carrera?**

(grafica 3)

Fuente: elaboración propia

Según las respuestas de los estudiantes se puede evidenciar que el nivel de comprensibilidad de los docentes es muy buena debido que el 75% de ellos comprende lo que el maestro comunica y algunos de los estudiantes les cuesta comprender, pero ninguno dio mal punto de vista acerca de la comunicación de los profesores esta variable es muy fuerte por parte de la sede y un buen estándar de calidad educativa para los estudiantes de la carrera.

nivel de Orientación y apoyo al estudiante: por parte de los docentes como resolver dudas, mantener al estudiante motivado y ser un guía para el desarrollo personal y profesional. En la siguiente (grafica 4) **¿El nivel de apoyo por parte de los profesores referente a su carrera?**

(grafica4)

Fuente: elaboración propia

En la grafica se observa que el nivel de apoyo es alto mas sin embargo hay un 35% de los estudiantes que no están del todo conformes con el apoyo brindado por parte de los docentes recalcar en la contratación de personal por parte de la sede no solo profesional del ámbito si no docentes lideres y que guíen un mejor desempeño por los estudiantes y a si la mejora continua en los procesos de formación y calidad en la educación.

Nivel de satisfacción con los servicios de la sede

Para permitirnos evaluar el **nivel de satisfacción con los servicios de la sede** se evalúa la **infraestructura** de la sede como los espacios para la enseñanza salones, biblioteca y demás instalaciones todo con el fin de darle las herramientas y espacios necesarios para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera y sin complicaciones. La pregunta para evaluar la infraestructura es la siguiente donde las respuestas se ven reflejadas en la (grafica 5). **¿La sede cuenta con los salones y demás instalaciones el desarrollo optimo de su formación académica?**

(grafica 5)

Fuente: elaboración propia

Según la grafica se puede concluir que el nivel de satisfacción en cuanto a la infraestructura es alto en un 80% lo que se deduce en una buena infraestructura y salones el 20% de los estudiantes consideran tener metas a largo plazo por parte de la universidad para ampliación y estructurar nuevos salones debido a que en algunas materias no se tenía un aula fija.

Discusión de resultados

- Saber si los estudiantes se encuentran preparados para afrontar el mercado laboral actual corresponde a la opinión de los estudiantes encuestados sobre si realmente con la educación recibida es suficiente para ser un profesional competitivo y salir a flote en el mercado laboral.

La siguiente grafica representa el nivel de respuesta ala siguiente pregunta ¿La calidad de estudio brindada es suficiente para ser un profesional competente en la actualidad?

donde un buen 75 % del total de los estudiantes encuestados asegura sentirse preparado con la formación brindada en la sede por lo que se entiende que la universidad cuenta con la mayoría de criterios para un buen preparamiento de sus estudiantes, sin embargo, el otro 25% expresa que se hace necesario actualizar ciertos criterios como docentes lideres y mas comprometidos con su objetivo el de velar por que los estudiantes comprendan y aprendan lo parametrizado a si mismo metodologías diferentes y actualizadas para poder enfrentarse al entorno actual.

- **Encontrar si se encuentran satisfechos con el su plan de estudios de la carrera de contaduría.**

La gran mayoría de los estudiantes se encuentran conformes con las asignaturas propuestas por el plan de estudios sin embargo el resto de estudiantes que no se encuentran conformes, plantean

que hay algunas materias que no generan impacto realmente a la hora de poder ejercer su profesión en consecuencia esto alarga el periodo de formación academia. La sugerencia a la universidad es actualizar el plan de estudios predeterminado para la carrera de contaduría pública y ver que materias son o no relevantes para la preparación de los estudiantes y futuros profesionales de la sede.

- **Realizar un diagnóstico de satisfacción de los estudiantes con los servicios educativos de la sede de la universidad Surcolombiana, que sirva como precursor para nuevas investigaciones y seguir evaluando la educación superior brindada**

Con base a este objetivo podemos deducir que la mayoría de los estudiantes se encuentran satisfechos con los servicios prestados por la universidad en base a infraestructura y todo lo necesario que requieren para poder desarrollar sus actividades propuestas para su carrera sin embargo un porcentaje menor de estudiantes propone un planteamiento de ir ampliando la capacidad de la universidad en aulas y demás debido a la demanda de estudiantes en los últimos semestres de manera que todos gocen de los servicios sin complicaciones o retrasos.

En cuanto a la educación brindada se encontró que la comprensión de la metodología aplicada es confusa y no muy practica para el aprendizaje de los estudiantes por lo que el nivel de educación disminuye drásticamente. La otra variable que es la evaluación de docentes de la sede como lo es apoyo y nivel de comunicación la mayoría de los estudiantes se encuentran satisfechos con el nivel de comunicación y apoyo, la minoría de estudiantes presentan que se puede mejorar aún más el sistema educativo a través de un cambio en algunos docentes debido a que la metodología implementada choca un poco con la actual y no se da a entender de la misma manera disminuyendo su porcentaje de aprendizaje, dan a conocer que requieren más profesionales que verdaderamente se preocupen por que los estudiantes aprendan y entiendan.

En conclusión, la sede brinda unos servicios actuamente excelentes que se sugiere ir pensando en una ampliación para recibir muchos estudiantes mas sin que se afecten los demás.

La calidad del estudio es buena, pero se hace énfasis en la mejora que requiere la metodología actualizada y fácil de comprender y el criterio de docentes comprometidos y actualizados para que se realice una mejora continua en el modelo de estudios de la carrera de contaduría publica y con esto futuros profesionales mas capaces y competitivos para el mercado laboral.

Referencias

- García , Á., & Barrera, T. (1997).
- Oyarce, R., Raúl , Muñoz, H., Rosa, C., Valderrama, M., Luis, N., . . . policarpo. (2019).
- Álvarez Botello, J. C. (2015).
- Caparrós. (2015). *practicass profesionales*.
- Cardona. (1994).
- Clemenza, Ferrer , & Pelekais. (2005).
- Fernandez, R., & Gavilanes, Á. (2015). *INSERCIoN LABoRAL Y TRAYECToRIA
PRoFESIoNAL DE LoS CoNTADoRES PUBLICoSEgRESADoS DE LA FCEyJ DE LA
UNLPam*.
- Gonzáles, J., Carrillo , T., & Zepeda,, R. (2011).
- Guerrero, J. y. (2014,p.3).
- Gutiérrez, S. (2008).
- Jaramillo, A., & Giraldo Pineda, A. (2006).
- Jiménez. (2011).
- López, G. (2003).
- Mejías, & Martínez,. (2009).
- Mejías, & Martínez. (2009).
- Muñoz. (2017).
- Palacios, G. (2003).
- Pieck. (2001,p.2).
- Rios. (2012).
- Schmelkes. (1994:5).

Schultz. (1961).

Stancheva. (2018p.34).

Tobón. (2008). *COMPETENCIAS Y EMPLEABILIDAD DEL PROFESIONAL CONTABLE DE LA*.

Troike, S. (2012,p.7).

Vincenzi. (2013).

Anexos

Evidencia de llamada para la encuesta de algunos de los estudiantes encuestados

Nombre: Yury **Semestre:** octavo

Nombre: Camila Castro **Semestre:** Octavo

Nombre: Anyi **Semestre:** Octavo

Nombre: Ana maría **Semestre:** Octavo

Nombre: Vanesa Semestre: Octavo

Nombre: Marisol Medina Semestre: Octavo

